

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMICS OF INFORMATICS

door Prof. A. B. Frielink

Onder bovenstaande titel werd van 16-20 september 1974 een bijeenkomst te Mainz gehouden. Het Symposium was georganiseerd door IBI-ICC (Intergovernmental Bureau for Informatics) te Rome, dezelfde instelling die in 1965 een soortgelijk congres, onder de titel „Economics of Automatic Data Processing” te Rome organiseerde (1).

Voor circa 500 deelnemers aan het Symposium werden door een 45-tal experts hun ideeën en ervaringen ten aanzien van economische aspecten van computergebruik uiteengezet. Deels geschiedde dit in plenaire, deels in parallelzittingen. Vooral bij de laatste was een levendige discussie het gevolg van de gehouden inleidingen.

Uit de bijdragen en de discussies bleek duidelijk dat het gebruik van computers in organisaties niet meer voornamelijk technische of wiskundige problemen oplevert, doch dat de economische implicaties van computergebruik zeer ingrijpend zijn.

Het zwaartepunt van het Symposium lag op de methodologie. Enerzijds had deze betrekking op de *effectiviteit* van computertoepassingen, in deze zin dat van computerverwerking in de organisatie zinvol gebruik wordt gemaakt. Anderzijds ging het over de *efficiëntie* waarmee zinvolle toepassingen worden geëffectueerd. Een van de inleiders vatte dit als volgt samen:

„effectiveness: doing the right thing;
efficiency: doing the thing right;
leading to: doing the right thing right.”

Op macro-economisch niveau waren er verscheidene bijdragen over *Nationale automatiseringsplannen*, alsmede enkele aanzetten voor internationale samenwerking. Zowel sterk industrieel ontwikkelde westerse landen, als ontwikkelingslanden, gaven er blijk van het belang van een effectief en efficiënt computergebruik in te zien en daadwerkelijk te willen bevorderen. Zo uiteenlopende landen als de Duitse Bondsrepubliek en Algerije hebben omvangrijke nationale plannen vastgesteld, waarvoor zij ook belangrijke financiële bijdragen ten behoeve van de ontwikkeling leveren.

Van de naast deze drie hoofdthema's behandelde onderwerpen, kunnen hier worden vermeld:

Privacy en beveiliging van gegevens;
Opleiding voor computerfuncties (2);
Computernetwerken;
De betekenis van de informatica voor de bedrijfsleiding;
Het gebruik van zgn. kantoorcomputers;
De informatica-industrie in Europa.

De Nederlandse bijdragen waren van:

B. K. Brussaard - The price of privacy

J. M. van Oorschot - National policies for the acquisition of hardware, software and systems

B. Scheepmaker - The interdependence of management and automation.
Van Belgische zijde werd bijgedragen door:
M. de Coster - Cost allocation in a multi-user environment
M. Verhelst - On possible approaches and techniques for determining
financial benefits of organizational information.
Onder redactie van ondergetekende, zullen de bijdragen worden gepubliceerd
(3).

Verwijzingen

- (1) A. B. Frielink (editor) - Economics of automatic data processing. Papers presented at the International Symposium organized by the International Computation Centre, Rome, October 19-22, 1965. North Holland Publ., Amsterdam, 1965. XIV, 384 p. (out of print).
- (2) Aandacht werd gevraagd voor de internationale conferentie georganiseerd door IFIP: „Informatics and Education” 1-5 September 1975 te Marseilles. Inlichtingen bij het Nederlandse IFIP-lid: Nederlands Rekenmachine Genootschap, 2e Boerhaavestraat 49, Amsterdam.
- (3) A. B. Frielink (editor) - Economics of informatics. Papers presented at the International Symposium organized by the Intergovernmental Bureau for Informatics, IBI-ICC, Rome, September 16-20, 1974, at Mainz. North Holland Publ., Amsterdam, 1975. Verschijnt begin 1975.